

AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PESQUISA EM UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

 DOI: 10.5281/zenodo.13370258

Diogo Teodoro

Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Administração Universitária - UFSC,

Engenheiro Eletricista, diogoteodoro@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0576431293016313>

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-6280-0385>

Rogério da Silva Nunes

Doutorado em Administração - USP, Professor Titular da Universidade Federal de

Santa Catarina, rogerio.sn@ufsc.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5028652040342131>

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6623-2088>

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo geral compreender como ocorreu o processo de manutenção dos equipamentos durante o período da pandemia Covid-19 em uma instituição pública de educação superior (IPES), no que se refere a gestão, a manutenção corretiva e preventiva e procedimentos adotados na manutenção dos equipamentos. A pesquisa se enquadra como descritiva e qualitativa, referente à sua natureza classifica-se como pesquisa científica aplicada e quanto aos meios, como bibliográfica, documental e estudo de caso. A coleta de dados foi realizada de maneira documental, que corresponde as informações coletadas via sistema de chamados disponibilizado aos usuários em sítio eletrônico (SPA) da instituição entre os anos de 2019 e 2022. Na coleta de dados constatou-se o impacto da pandemia nas solicitações de atendimentos relativos a manutenção dos equipamentos patrimoniados. A pesquisa viabilizou analisar o retorno gradual das manutenções no período em questão, cabe salientar que o conserto é executado primordialmente de maneira corretiva e por essa maneira possui uma relação indireta com o retorno das pesquisas na instituição em estudo.

Palavras-chave: Avaliação. Covid-19. Manutenção.

ABSTRACT

This article has the general objective of understanding how the equipment maintenance process occurred during the period of the covid-19 pandemic in a public

institution of higher education (IPES), with regard to management, corrective and preventive maintenance and procedures adopted in the maintenance of equipment. The research fits as descriptive and qualitative, referring to its nature it is classified as applied scientific research and as for the means, as bibliographical, documental and case study. Data collection was carried out in a documentary manner, which corresponds to the information collected via the call system made available to users on the institution's electronic website (spa) between the years 2019 and 2022. In data collection, the impact of the pandemic on requests for assistance related to the maintenance of heritage equipment was verified. The research made it possible to analyze the gradual return of maintenance in the period in question, it should be noted that the repair is performed primarily in a corrective manner and therefore has an indirect relationship with the return of research in the institution under study.

Keywords: Evaluation; COVID-19; Maintenance.

INTRODUÇÃO

As Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES) buscam por meio de pesquisas científicas atender a demanda da sociedade fomentando o desenvolvimento tecnológico e científico em diversas áreas de estudo. Portanto, observa-se um aumento expressivo na infraestrutura das IPES no século XXI, devido a elaboração de novos cursos, que estão diretamente relacionados à ampliação dos laboratórios e conseqüentemente a um profundo planejamento do serviço de manutenção dos equipamentos e serviços.

As necessidades de manutenção nos equipamentos são cada vez mais importantes para garantir a produção e menor tempo ocioso, logo, torna-se essencial aprimorar a disponibilidade e confiabilidade dos equipamentos. Em vista disso, a manutenção estabelece um conjunto de reparos e revisões indispensáveis para permitir o funcionamento regular e o bom estado de conservação dos equipamentos.

Dessa maneira, pode-se afirmar que a política de manutenção é de extrema importância para execução das tarefas, principalmente no período atípico em que houve uma série de medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Tendo em vista os ambientes altamente pluralísticos e institucionalizados das instituições públicas de ensino superior e a importância da gestão da manutenção, formula-se a seguinte pergunta: Como ocorreu a manutenção dos equipamentos durante a pandemia Covid-19, em uma Instituição Federal de Ensino Superior localizada no Sul do Brasil, entre os anos de 2019 e 2022?

As instituições universitárias apresentam ambientes altamente pluralísticos e institucionalizados, expondo diversas culturas além da expansão da ciência e da tecnologia, portanto tal instituição apresenta-se entre as mais complexas organizações sociais. Diante disto, dada a inexistência de uma teoria de gestão universitária deve-se ajustar teorias tradicionais conforme as peculiaridades encontradas pelos gestores universitários com intuito de tomar as melhores decisões, que não necessariamente sejam as melhores decisões em um ambiente empresarial (LEAL; SOUZA; MOREIRA, 2018).

A gestão das universidades possui dificuldade em virtude da rigidez na alocação dos recursos e pela imprevisibilidade no repasse de verbas pelo Governo, que por sua vez enfatiza o volume de recursos público encaminhado a educação superior. Isso resulta em um desafio ainda maior para os gestores das universidades, uma vez que apresenta aspectos qualitativos que diferenciam a gestão da empresa pública da empresa privada (PESSOA, 2000).

Ainda que haja afinidade entre gestão de empresas e gestão universitária quanto a aspectos administrativos, a função da gestão universitária, em especial das públicas federais, apresenta especificidade. Em síntese, a gestão da universitária abrange duas modalidades diferentes: os serviços administrativos e de infraestrutura e a dimensão acadêmica. As respectivas modalidades da administração educacional consistem em uma área complexa de trabalho para os gestores universitários, visto que exige competências administrativas, técnicas e humanas (SOUZA, 2009).

Vale destacar que ainda uma universidade pode ser gerida como uma organização social ou uma instituição social, dependendo do foco estabelecido pelo governo e os objetivos proposto por tal.

As políticas públicas na década de 90 no Brasil, designaram a educação como setor não exclusivo do Estado, diante disto, estabeleceu a universidade como uma organização social, ao invés de uma instituição social, diante do avanço das diretrizes da Política Neoliberal. Uma organização é regida pelos ideais de êxito e eficácia, isto é, não lhe compete refletir sobre sua própria existência. No entanto, uma instituição social tem como seu princípio a sociedade, onde busca reflexão e críticas para melhoria e aperfeiçoamento contínuo, portanto exprime os pensamentos da

sociedade, acompanhando as transformações sociais, econômicas e políticas (CHAUÍ, 2003).

Conforme Chauí (2003), a explicação para a universidade pública, uma das categorias das Instituições de Educação Superior (IES), sempre ser considerada uma instituição social, está condicionada a relação entre a sociedade e a universidade, dado que:

A instituição social aspira à universalidade. A organização sabe que sua eficácia e seu sucesso dependem de sua particularidade. Isso significa que a instituição tem a sociedade como seu princípio e sua referência normativa e valorativa, enquanto a organização tem apenas a si mesma como referência, num processo de competição com outras que fixaram os mesmos objetivos particulares (CHAUÍ, 2003, p. 24).

As ideais neoliberais promovidas pelo Banco Mundial e implementadas no Brasil pelo governo da década de 90 acarretaram em redução de recursos e autonomia para as universidades públicas, proporcionando conseqüentemente um sucateamento das instituições e expansão das IES por meio de instituições privadas. No governo do início do século XXI, notou-se a continuidade das políticas públicas do governo anterior em relação a expansão das instituições de ensino superior, no entanto a opção foi por ampliar e criar novas universidades por meio de programas como Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) e Programa Universidade Para Todos (PROUNI), este último com características de ações afirmativas, cujo objetivo era a democratização das universidades (TURÍBIO; SANTOS, 2017).

IMPORTÂNCIA DA MANUTENÇÃO EM UMA UNIVERSIDADE

As universidades federais brasileiras no século XXI, foram impactadas pelas demandas da sociedade e do próprio Governo, tendo que ampliar sua missão para socorrer o desenvolvimento tecnológico e conseqüentemente a melhoria dos índices de desemprego e de pobreza do país. Dado que, as pesquisas científicas realizadas nas universidades podem fomentar o desenvolvimento tecnológico e científico em diversas áreas de estudo (BARBOSA; MENDONÇA, 2014).

As universidades possuem uma estrutura física composta por máquinas e equipamentos resultante de instalações culturais, laboratórios de pesquisa, biblioteca, museu e infraestrutura de rede. Isto é, apresentando uma vasta gama de

equipamentos energéticos, gráficos, eletrônicos, elétricos, ópticos, processamento de dados, medição, informática, entre outros (LIMA; CASTILHO, 2006).

Para Paim et al. (2009), qualquer organização produtiva (pública, privada ou terceiro setor) deve buscar a eficiência, que pode ser alcançada por meio de aperfeiçoamento na gestão dos processos, o que possibilita à instituição responder melhor aos estímulos e conseqüentemente promover melhorias nas operações. Posto que, as universidades são instituições altamente complexas, fica evidente a necessidade de adoção de técnicas para desenvolver e aprimorar a capacidade de gerir processos.

Conforme Otani e Machado (2008), analisando as organizações de sucesso, nota-se que cada vez mais as organizações utilizam prática da engenharia de manutenção, considerando a mesma com uma estratégia, dado que garante a disponibilidade e confiabilidade dos equipamentos e instalações, dentro de custos adequados. Portanto, entender o tipo de manutenção adequada para cada organização é garantir a otimização dos serviços e possibilitar crescimento e expansão.

Para Lima e Castilho (2006), durante a aquisição dos equipamentos e instalações são analisados os aspectos de custos de investimento, no entanto são negligenciados os custos para a manutenção, o que resulta em dificuldade em caso de defeito, pois não se analisou os recursos de meios humanos e materiais para executar a manutenção dos equipamentos. Sendo evidente que:

[...] uma estrutura de manutenção organizada requer investimentos, esforços para racionalização e a necessidade de atualização constante do pessoal técnico. Esses aspectos esbarram na visão administrativa interessada em resultados a curto prazo e solução de problemas imediatos, não avistando os grandes benefícios econômicos resultantes do aumento do tempo de utilização dos equipamentos e a redução dos prejuízos científicos e acadêmicos (LIMA; CASTILHO, 2006, p. 11).

Com a crescente expansão das instituições de ensino superior (IES) nos últimos anos observa-se um crescimento acentuado na infraestrutura, em virtude da criação de novos cursos, que estão diretamente relacionados à ampliação dos laboratórios e conseqüentemente a um profundo planejamento do serviço de manutenção dos equipamentos e serviços.

Conforme Coelho (2009), a gestão da manutenção possibilita uma melhoria no desempenho e confiabilidade do equipamento, e por essa razão o uso mais eficiente

dos recursos de mão de obra e o aumento da produtividade e do nível de qualidade da organização. Além disso, a manutenção não é somente uma atividade técnica, mas também administrativa, incluindo as de supervisão.

GESTÃO DE MANUTENÇÃO

As necessidades de manutenção nas máquinas das indústrias são cada vez mais importantes para garantir a produção e menor tempo ocioso, logo, torna-se essencial aprimorar a disponibilidade e confiabilidade dos equipamentos. Portanto, em determinadas situações é vital não apenas corrigir o problema, mas muitas vezes evitar, com isso passou-se a analisar as metodologias de manutenção (LIMA; CASTILHO, 2006).

A manutenção estabelece um conjunto de reparos e revisões indispensáveis para permitir o funcionamento regular e o bom estado de conservação dos equipamentos, portanto é preciso estabelecer os cuidados técnicos vitais para o desempenho satisfatório, isto é, determinar a política de manutenção mais adequada em função da necessidade do equipamento para execução das tarefas (COELHO, 2009).

De acordo com a NBR 5462 (1994), a manutenção é um conjunto de ações técnicas e administrativas, que tem como objetivo manter ou recolocar um equipamento para desempenhar sua função, o conjunto de ações podem ser efetuadas em diversos níveis de intervenção. Na gestão universitária podemos analisar os níveis de manutenção corretiva e preventiva, conforme a necessidade da tarefa.

O custo de manutenção para equipamentos e instalações têm pesos e valores diferentes quando se analisa uma Instituição de Ensino e Pesquisa, logo, é difícil de mensurar os prejuízos científicos e acadêmicos da aplicação de cada equipamento, pois o mesmo equipamento pode ter finalidades distintas em cada aplicação científica (LIMA; CASTILHO, 2006).

Manutenção corretiva

A manutenção corretiva é o nível de intervenção mais comum para conserto de um equipamento, cujo finalidade principal é restaurar as condições de funcionamento

do aparelho, contudo não é, necessariamente, a manutenção de emergência. Em relação ao custo de manutenção, é mais econômica do que a manutenção preventiva, no entanto pode causar uma perda significativa durante a interrupção, o que pode acarretar em um custo total relativamente superior (PEREIRA, 2009).

A execução da manutenção corretiva sucede somente após a falha do equipamento, logo, não é a manutenção de maneira geral mais adequada, uma vez que deixa a situação de falha chegar ao extremo, o que pode comprometer a vida útil do equipamento e atrasar por inteiro o processo produtivo. A falha pode ser definida como um defeito, a quebra de uma peça ou um baixo desempenho da máquina (GARCIA; NUNES, 2014).

Em harmonia com os autores a NBR 5462 (1994, p.7), define a manutenção corretiva como a manutenção *“efetuada após a ocorrência de uma pane destinada a recolocar um item em condições de executar uma função requerida”*.

Manutenção preventiva

A manutenção preventiva é realizada em intervalos de tempo predeterminado ou segundo critérios estabelecidos com intuito de reduzir a avaria e a degradação do equipamento, deste modo são executadas periodicamente antes da ocorrência de falhas com objetivo de evitar suas consequências, além disso prevê uma melhoria contínua (GARCIA; NUNES, 2014).

A prevenção de falhas na manutenção preventiva ocorre, por meio de ações que antecipam a substituição das peças do sistema, com base em um planejamento que antecipa quais peças ou parte do equipamento podem falhar durante a operação, esse planejamento pode ser elaborado com evidência empírica, experiência e informações fornecidas pelo fabricante, como a substituição de filtros e lubrificações dos itens que compõem o equipamento (ALMEIDA; CAVALCANTE, 2005).

Em sintonia com os autores a NBR 5462 (1994, p.7), define a manutenção preventiva como a manutenção *“efetuada em intervalos predeterminados, ou de acordo com os critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou de degradação do funcionamento de um item”*.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Em relação ao artigo, verifica-se que o mesmo se enquadra como pesquisa descritiva e qualitativa. A pesquisa descritiva tem a finalidade de descrever as particularidades de determinada população ou fenômeno ou, então, determinar uma relação entre variáveis (GIL, 2002). A pesquisa qualitativa refere-se ao fato de obter as informações no ambiente natural, onde o pesquisador se torna o elemento fundamental de observação, logo, as apurações das informações têm uma perspectiva indutiva, evidenciando as concepções dadas pelas pessoas às coisas (ALMEIDA, 2011).

Isto é, trata-se de um estudo de caso em uma instituição pública de educação superior (IPES) localizada na região Sul do Brasil, sendo está multicampi, logo os dados coletados junto ao setor de manutenção de equipamentos correspondem aos cinco campi, os quais estão presentes nas cidades de Florianópolis, Joinville, Blumenau, Araranguá e curitibanos do estado de Santa Catarina.

As informações coletadas junto ao setor de manutenção foram organizadas de modo a permitir o entendimento relativo ao processo de atendimento das ocorrências/solicitações de manutenção dos equipamentos. Além disso, ressalta-se que a análise dos dados ocorreu por meio de técnicas qualitativas, visto que se trata de um estudo de caso, e quantitativas devido à necessidade de mensurar as informações que foram obtidas com o auxílio de números e modelos estatísticos.

Referente à sua natureza esta pesquisa classifica-se como pesquisa científica aplicada, pois segundo Almeida (2011, p.31) a pesquisa aplicada *“faz uso dos conhecimentos que já foram sistematizados, com o intuito de solucionar problemas organizacionais”*. Com essa pesquisa, pretendeu-se analisar o atendimento das ocorrências de manutenção de equipamentos entre (incluindo) os anos de 2019 e 2022 em uma IPES.

Portanto, esta pesquisa utilizou a coleta documental, que corresponde as informações coletadas via sistema de chamados disponibilizado aos usuários em sítio eletrônico (SPA) da instituição entre os anos de 2019 e 2022. Por fim, para analisar os dados obtidos durante o estudo, será utilizado análise de conteúdo, onde o pesquisador utiliza a análise do conteúdo de livros, artigos e vários documentos, por meio de categorias sistemáticas, podendo essas já estarem estabelecidas, que levarão aos resultados quantitativos (MARCONI E LAKATOS, 2012).

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A IPES analisada "foi fundada no início dos anos 1960 e é uma instituição multicampi, que reúne, aproximadamente, 50 mil pessoas, entre estudantes, servidores técnico-administrativos e docentes e aproximadamente 700 laboratórios dedicados à pesquisa e atividades de ensino" (TEODORO; NUNES, 2023, p. 1461).

A manutenção dos equipamentos está a cargo de um Núcleo de Manutenção (NUMA), subordinado à Prefeitura do Campus Universitário. Para executar as manutenções corretivas e preventivas, o NUMA conta com técnicos administrativos do quadro de servidores da instituição. Com a crescente expansão da universidade nos últimos anos a instituição tem apresentado um crescimento acentuado na infraestrutura, em virtude da criação de novos cursos, que estão diretamente relacionados à ampliação dos laboratórios e conseqüentemente a um profundo planejamento do serviço de manutenção dos equipamentos e serviços.

Conforme Teodoro e Nunes (2023), o NUMA realiza manutenção em todos os tipos de equipamentos patrimoniados, desde infraestrutura a laboratório, incluindo os equipamentos pertencentes ao restaurante universitário (RU) e a casa estudantil, sendo que a maioria das manutenções são executadas de maneira corretiva, em outras palavras, raramente é realizada manutenção preventiva.

O atendimento às solicitações de manutenção por meio do sistema SPA da instituição, procede em três etapas. Na primeira etapa, sucede a elaboração da solicitação e o encaminhamento para o setor responsável do NUMA, podendo ser este eletroeletrônica, mecânica ou informática. Em seguida, cabe ao responsável do setor solicitante a liberação do pedido em virtude do centro de custo, e, por conseguinte a destinação ao setor de manutenção que realizará o conserto e notificará o setor demandante do parecer.

Os dados coletados entre 2019 e 2022 relativos ao setor de manutenção de equipamentos referem-se as solicitações que foram atendidas pelo NUMA, em outros termos, que foram solicitadas e aprovadas pelo responsável do setor solicitante. Logo, por meio dos dados coletados, gráfico 1, nota-se que entre 2020 e 2021 ocorreu uma redução significativa nas manutenções dos equipamentos, representando respectivamente 11% e 12 % das manutenções efetuadas entre 2019 e 2022, em virtude do período atípico em que houve uma série de medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19.

Gráfico 1 - Número de solicitações de manutenções anuais atendidas entre 2019 e 2022

Fonte: Elaborado pelos autores (2023)

Cabe destacar que em 2019, o número de chamados atingiu o total de 1074 solicitações, enquanto que em 2020, 2021 e 2022, ocorreu nessa ordem um total de 277, 278 e 787 solicitações registradas, evidenciando uma queda durante o enfrentamento da pandemia Covid-19 e posteriormente um retorno gradual, vale realçar que a demanda de manutenção não é previsível e apresenta variações.

A fim de entender o impacto e o retorno gradual das manutenções, realizou um levantamento mensal das solicitações atendidas entre 2019 e 2022, identificando-se a série histórica do período, de acordo com a gráfico 2.

Gráfico 2 - Quantidade solicitações de manutenções mensais atendidas entre 2019 e 2022

Fonte: Elaborado pelos autores (2023)

Como pode ser percebido, no ano anterior a pandemia (2019) a quantidade de solicitações de manutenção retrata as variações e imprevisibilidade na demanda, visto que a maioria dos serviços são corretivos. Além disso, pode-se frisar que os meses de janeiro, julho e dezembro exibem um comportamento diferente dos demais meses, tal variação se justifica pelo período de férias por parte dos alunos dos campi, o que reduz de maneira significativa a demanda de utilização dos equipamentos e por essa razão a probabilidade de manutenção corretiva.

Em 2020, constata-se uma redução significativa a partir de abril no número de chamados, o que pode ser explicado pelo impacto causado pela pandemia Covid-19 ocorrida no início do ano de 2020. Acrescenta-se que não havia planejamento para o enfrentamento da crise de saúde e as mudanças na gestão e modo de trabalho aconteceram de maneira emergencial e empírica.

Nota-se que após seis meses do enfrentamento da pandemia, outubro de 2020, o número de atendimentos de manutenção apresentou um pico significativo, que pode ser explicado pela reformulação do trabalho remoto e o planejamento de manutenções preventivas no restaurante universitário. Além disso, a respectiva instituição adotou protocolos de saúde para realização do trabalho presencial, bem como o fornecimento de equipamento de proteção individual.

No entanto, observa-se que somente em março de 2022 o número de atendimento chegou perto dos patamares de 2019, logo, percebe-se que o impacto da pandemia perdurou por aproximadamente dois anos, em outras palavras, a crise de saúde atrasou estudos e pesquisas na universidade, visto que podemos associar a falta de solicitações de manutenção com a redução da empregabilidade dos equipamentos nas pesquisas desenvolvidas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo, embora preliminar, permitiu entender o processo de atendimento dos serviços de manutenção de equipamentos dos campi de uma instituição pública de educação superior (IPES) no Sul do Brasil, durante a pandemia Covid-19, entre os anos de 2019 e 2022. Onde observou-se que embora a gestão universitária no núcleo de manutenção (NUMA) seja complexa, a crise de saúde mundial trouxe ainda mais dificuldade.

Durante o período atípico em que houve uma série de medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19, observou-se uma redução significativa no número de manutenções corretivas dos equipamentos, vale acrescentar que em 2020 realizou-se apenas 277 atendimentos, sendo que a partir de abril, início da pandemia, até dezembro foram registrados 107 serviços, os quais 54 correspondem aos serviços de manutenção preventiva realizado no restaurante universitário.

Diante dos dados, verifica-se que a instituição demorou a implementar os protocolos de saúde e mudanças no modo de trabalho, o que implicou na redução de atendimentos de manutenção corretiva e indiretamente na diminuição de pesquisas pela instituição, dado que a manutenção estabelece um conjunto de reparos e revisões indispensáveis para permitir o funcionamento regular e o bom estado de conservação dos equipamentos, que tem como objetivo manter ou recolocar um equipamento para desempenhar sua função.

Esta pesquisa não é conclusiva, portanto fomenta a necessidade de investigar novos estudos relativos ao assunto. Dessa maneira, é vital um olhar mais detalhado e minucioso no que se refere a relação entre manutenção e a pandemia Covid-19, em virtude da importância da conservação e funcionamento dos equipamentos de pesquisa e infraestrutura, para os campi da respectiva universidade do Sul do Brasil.

Cabe ressaltar que ações devem zelar pela boa conservação do bem patrimonial, e conseqüentemente que as decisões de recuperação ou transformação do bem seja realizado pelo responsável determinado pela instituição, visto que a instituição somente poderá arcar com custo de manutenção em equipamentos patrimoniados e que seja verificada a viabilidade técnica e econômica. Portanto, equipamentos que se encontram na universidade e não possuem tombamento, não são caracterizados como bens da instituição e logo a mesma não deve arcar com o custo de manutenção.

Por fim, o presente estudo permitiu entender a estrutura e o funcionamento do NUMA durante a pandemia Covid-19, possibilitando constatar que a universidade em questão está retornando aos patamares anteriores à crise de saúde, no que se refere a manutenção de equipamentos, logo, pode-se verificar um aumento na demanda por manutenção corretiva.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Adiel Teixeira; CAVALCANTE, Cristiano Alexandre. Modelo multicritério de apoio a decisão para o planejamento de manutenção preventiva utilizando PROMETHEE II em situações de incerteza. **Pesquisa Operacional**, v. 25, n. 2, p. 279-296, maio/ago. 2005.

ALMEIDA, Mário de Souza. **Elaboração de projeto, TCC, dissertação e tese**: uma abordagem simples, prática e objetiva. São Paulo: Atlas, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro, 1994. 37 p.

BARBOSA, Milka Alves Correia; MENDONÇA, José Ricardo Costa de. O Professor-Gestor em Universidades Federais. **Teoria e Prática da Administração**: alguns apontamentos e reflexões, v. 4, n. 2, p. 131-154, 2014.

CHAUÍ, Marilena. A universidade sob nova perspectiva. **Revista Brasileira de Educação**, Rio de Janeiro, n. 24, p. 5-15, set./dez. 2003.

COELHO, Danielle Silva. **Alinhamento entre a área de manutenção de equipamentos e a gestão estratégica universitária**. 2009. 56 f. Monografia (Especialização) - Curso de Programa de Pós-Graduação em Administração, Universidade de Brasília, Brasília, 2009.

GARCIA, Fabiano Luiz; NUNES, Fabiano de Lima. Proposta de implantação de manutenção preventiva em um centro de usinagem vertical: um estudo de caso. **Revista Tecnologia e Tendências**, v. 9, n. 2, jul./dez. 2014.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4ª Ed. São Paulo: Atlas, 2002.

LEAL, Fernanda Geremias; SOUZA, Stefani de; MOREIRA, Kátia Denise. Atuação do Secretário-Executivo na Gestão Universitária Pública: o estado do conhecimento sobre a questão. **Revista De Gestão E Secretariado**, v.9, n.1, p. 65–89, jan./abr. 2018.

LIMA, Francisco Assis; CASTILHO, João Carlos Nogueira de. **Aspectos da manutenção dos equipamentos científicos da universidade de Brasília**. 2006. 64 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação Documentação, Universidade de Brasília, Brasília, 2006.

OTANI, Mario; MACHADO, Waltair Vieira. A proposta de desenvolvimento de gestão da manutenção industrial na busca da excelência ou classe mundial. **Revista Gestão Industrial**, [S.L.], v. 4, n. 2, p. 1-16, 1 nov. 2008.

PAIM, Rafael; CARDOSO, Vinicius; CAULLIRAUX, Heitor; CLEMENTE, Rafael. **Gestão de processos**: pensar, agir e aprender. Porto Alegre: Bookman, 2009. 327 p. ISBN 9788577804849.

PEREIRA, Mario Jorge. **Engenharia de manutenção**: teoria e prática. 2 ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2009. 228 p.

PESSOA, Maria Naiula Monteiro. **Gestão das universidades federais brasileiras**: um modelo fundamentado no *balanced scorecard*. 304 f. Tese (Doutorado) - Curso de Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2000.

SOUZA, Irineu Manoel De. **Gestão das universidades federais brasileiras**: uma abordagem fundamentada na gestão do conhecimento. 2009. 399 f. Tese (Doutorado) - Curso de Gestão do Conhecimento, Engenharia e Gestão do Conhecimento, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2009.

TEODORO, Diogo; NUNES, Rogério da Silva; BÖRIGO, Carla Cristina Dutra. Avaliação do processo de gestão de um núcleo de manutenção em uma universidade pública brasileira. **International Journal Of Scientific Management And Tourism**, [S.L.], v. 9, n. 3, p. 1454-1473, 4 jul. 2023. South Florida Publishing LLC. <http://dx.doi.org/10.55905/ijsmtv9n3-004>. Disponível em: <https://ojs.scientificmanagementjournal.com/ojs/index.php/smj/issue/view/24>. Acesso em: 17 jul. 2023.

TURÍBIO, Eliana Vieira; SANTOS, Eloisa Helena. A reforma do estado e a gestão democrática na universidade pública brasileira. **Administração Pública E Gestão Social**, Belo Horizonte, v.1, n.3, p. 194–204, jul./set. 2017.